

УДК 338.364.4

ERP–СИСТЕМЫ**ERP–SYSTEMS**© *Шустова И. А.**Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск, Беларусь, shustovira@mail.ru*© *Shustova I.**Belarusian state university of informatics and radioelectronics, Minsk, Belarus, shustovira@mail.ru*

Аннотация. В данной работе проанализированы существующие ERP–системы иностранных и отечественных производителей. Рассмотрены популярные ERP–системы в Республике Беларусь. Детально описаны лидирующие ERP–системы на отечественном рынке и их особенности. В завершение описаны шаги, которые необходимо предпринять, чтобы выбрать наиболее подходящую ERP-систему для определенного предприятия.

Abstract. In this work, we analyzed the existing ERP–systems of foreign and domestic manufacturers. Popular ERP–systems in the Republic of Belarus were considered. The leading ERP-systems in the domestic market and their features were described in detail. Finally, we described the steps that must be taken to select the most suitable ERP-system for a particular company.

Ключевые слова: автоматизация, системы управления предприятием, ERP–системы, ERP–решения, сфера применения, стоимость, модули, функционал.

Keywords: automation, enterprise management systems, ERP–systems, ERP–solutions, scope, cost, modules, functional.

Концепция ERP (Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия) появилась в начале 90-х годов прошлого века и представляет собой единое хранилище, содержащее абсолютно всю информацию о компании. Она позволяет осуществить всесторонний контроль над производственными процессами, найти новые возможности повышения конкурентоспособности и качества продукции, соответствовать требованиям рынка, проводить эффективное планирование производства, а также заменить большинство отдельных и не связанных информационных приложений интегрированной средой. На базе стандарта ERP создано множество программных средств — ERP–систем. Они позволяют решить множество проблем предприятия, связанных с планированием производства, учетом, контролем производственного процесса, анализом стратегии развития и принятием решений с минимальной долей риска [1].

ERP дают максимальное высвобождение задействованного капитала за счет уменьшения производственных запасов и ускорения оборачиваемости капитала, что позволяет повысить конкурентные преимущества за счет улучшения показателей рентабельности и снижения себестоимости товаров. ERP–системы за счет увеличения гибкости и устранения «узких мест» в производственном цикле позволяют добиться производства более широкой гаммы продукции и ускорения доставки на рынок новых товаров и приблизить момент получения выгоды от инноваций [2].

Выбор ERP–решения — крайне сложная и комплексная задача, требующая серьезного обследования организации и четкого формулирования требований к корпоративной

информационной системе. На сегодняшний день представлены все сколь-нибудь значимые в мире разработчики ERP. ERP–системы классифицируют по многим признакам. Это и функциональные возможности, и стоимость проекта внедрения (существенное значение имеет отношение стоимость лицензии/стоимость услуги по внедрению). Различают программно-аппаратные платформы, на которых реализована ERP. Кроме того, некоторые эксперты делают попытку классификации систем управления ресурсами предприятия по наличию/отсутствию у продукта отраслевого решения [3].

Сегодня в мире используется более 500 интегрированных систем управления предприятиями (ИСУП), реализующих самые современные концепции — ERP и MRP-II. В Беларуси пока нашли свое применение только малая часть из них [4].

Далее приведены самые популярные в Республике Беларусь ERP–системы [5].

Таблица 1.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ERP-СИСТЕМЫ.

№ п/п	Название ERP–систем	Процент внедрения на предприятиях РБ
1	MBS Ахapta	7.06%
2	1С: Предприятие	6.53%
3	IFS Applications	5.50%
4	Oracle E-Buisness Suite	5.07%
5	SSA ERP (Baan)	4.98%
6	mySAP Business Suite	4.94%
7	MBS Navision	4.92%
8	Terrasoft CRM	4.50%
9	MFG/PRO	4.23%
10	proLOG	4.14%
11	mySAP All-in-One	4.08%
12	Галактика	3.90%

На отечественном рынке и рынке стран СНГ присутствует множество поставщиков ERP–систем: как иностранных, так и отечественных. По оценкам экспертов, львиную долю рынка стран СНГ (свыше 48%) среди иностранных ERP–систем занимает немецкий SAP AG, следом за ним идут продукты Microsoft Business Solution с долей около 13%, а замыкает тройку лидеров компания Oracle, занимающая чуть больше 11% рынка ERP-систем. Столь значительный отрыв SAP можно отчасти объяснить тем, что немецкий концерн первым вышел на рынок стран СНГ, открыв свое представительство еще в 1992 году. На мировом рынке ситуация несколько иная и основная борьба за лидерство разворачивается между SAP и Oracle. Далее представлены иностранные ERP–системы [6].

Крупных и действительно хорошо зарекомендовавших себя отечественных разработок немного. Можно отметить корпорации «Галактика» и «Парус» с одноименными продуктами, КИС «АС+» от консалтинговой группы «Борлас», а также «1С: Предприятие 8.0. Управление производственным предприятием».

Тем не менее, отечественные решения являются в первую очередь учетными системами, регистрирующими осуществленные операции, возможности планирования в них представлены слабо. Существенным их плюсом является относительно невысокая стоимость. В Таблице 3 представлены отечественные ERP–системы.

Далее рассмотрены ключевые игроки на рынке ERP-систем в странах СНГ и выделены наиболее важные и интересные моменты, предлагаемых ими решений.

Таблица 2

ИНОСТРАННЫЕ ERP-СИСТЕМЫ

Решение	Производитель	Сфера применения	Срок внедрения	Стоимость внедрения	Примеры внедрений в странах СНГ
SAP R/3	SAP AG (Германия)	Оборонные предприятия, компании нефтегазового комплекса, металлургия, энергетика телекоммуникации, банковский сектор.	1-5 лет и более	Лицензия на 50 рабочих мест стоит около \$350 тыс. Стоимость внедрения может в несколько раз превышать стоимость решения.	Омский НПЗ, Ярославский НПЗ, группа «Мечел», ТНК-ВР, «Белгородэнерго», «Сургунефтегаз», «ЕвразХолдинг» и др.
Oracle Applications	Oracle (США)	Тяжелая промышленность (преимущественно металлургия), телекоммуникационные компании, финансовый сектор, химическая промышленность.	1–5 лет и более	Стоимость решения на одно рабочее место составляет около \$5 тыс. Полная стоимость существенно зависит от требуемой функциональности и сложности внедрения.	«ВымпелКом», «ЕвроХим», «Объединенная металлургическая компания», Магнитогорский металлургический комбинат, Западно–Сибирский металлургический комбинат, «Генезис», «Связьинвест», РАО ЕЭС и др.
IFS Application	IFS (Швеция)	Предприятия машиностроительного комплекса, энергетика, пищевая промышленность, фармацевтика, кабельная промышленность.	0,8–3 года и более	Полная стоимость внедрения может достигать \$250 тыс. и более. Также существенно зависит от требуемой функциональности.	АЗР Автомобиль, Алдарис, Бурейская ГЭС, Импэксбанк, Oriflame, Подольсккабель, Энсто Электро, ЭЗАН, Новокузнецкий водоканал, «Русский алюминий».
Baan ERP	SSA Global (США)	Автомобилестроение, химическая промышленность, фармацевтика, пищевая промышленность.	6 мес–1,5 года и более	Стоимость одного рабочего места - \$3 тыс. Соотношение цены решения и расходов на внедрение 1:1-1:3.	«Элара», «УМПО», «УралАЗ», «Балтийский завод», «КНААПО», «ИРКУТ», «КАМАЗ», «Завод им. Дегтярева»
iRenaissance	Ross Systems (США)	Пищевая промышленность, химические компании, металлургическая промышленность нефтеперерабатывающие, целлюлозно-бумажные, фармацевтические предприятия.	4 мес. – 1,3 года и более	Стоимость внедрения в среднем \$200 тыс.	Московский шинный завод, Ярославский шинный завод, «Берлин-Фарма», Липецкий хладокомбинат, ЦМК – Трейдинг, Тюменская нефтяная компания, «Маркохим» и др.

Таблица 3.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ERP-СИСТЕМЫ

Решение	Производитель	Сфера применения	Срок внедрения	Стоимость внедрения	Примеры внедрений в странах СНГ
«Галактика»	Галактика	Нефтегазовая отрасль, машиностроение, химия, энергетика, металлургия и др.	4 мес. – 1,5 года и более	Лицензия \$350-1200 на одно рабочее место. Стоимость внедрения составляет 50-100% этой суммы.	«Отечественные лекарства», «Тольяттиазот», Nutricia, «Транснефть» и др.
«Парус»	Парус	Машиностроение, нефтегазовые компании, предприятия энергетической отрасли	4 мес. – 1 год и более	Стоимость лицензии на одно рабочее место \$1-2 тыс. Стоимость внедрения 100-200% цены решения.	«Пензаэнерго», «НАСТА», «Татойл-Сервис», Рязанский нефтеперерабатывающий завод и др.
«1С: Предприятие 8.0. Управление производственным предприятием»	1С	Машиностроение, пищевая промышленность и др.	3–9 мес. и более	Лицензия на одно рабочее место \$150-600. Стоимость внедрения на одно рабочее место \$200-1000	«Цветлит», «Плитпром», «Карельский окатыш», «НИИЭФА-ЭНЕРГО» и др.
КИС «АС+»	«Борлас»	Энергетика, телеком, химическая, пищевая промышленность и др.	6–12 мес. и более	Лицензия на один функциональный модуль (без учета рабочих мест) от \$15 тыс. до \$100 тыс. Стоимость внедрения 100%-200% стоимости лицензий.	«Лакокраска», «Балаковорезинотехника», «Алмаз-телеком», и др.

«SAP»

Немецкая компания SAP AG, разработавшая ERP-систему SAP, имеет имидж продающей дорогие и «тяжелые» решения для крупных предприятий, поэтому данная система не подходит для малого и среднего бизнеса. Сравнительно недавно компания SAP AG выпустила решение для малых и средних предприятий SAP Business One, однако, цена и сложность внедрения остались на том же уровне. На данный момент компания выделяет два ключевых пакета для автоматизации бизнеса: SAP Business One и SAP Business All-in-One. SAP Business All-in-One — полный пакет бизнес-приложений для крупных компаний, численностью до 2500. Business One – пакет бизнес-приложений для средних и мелких компаний, численностью до 100 сотрудников [7].

Отметим ключевые особенности продуктов SAP: детальная проработка решения, как по отраслям, так и по процессам, высокая стабильность работы и производительность, высокая стоимость консалтинга – традиционно, консультанты по внедрению SAP являются самыми дорогими на рынке.

«BAAN»

Системы управления BAAN используются более чем на 4000 предприятий во всем мире. Базовая система создана для комплексной поддержки системы управления предприятием. Это полностью интегрированная система, поддерживающая управление всеми направлениями деятельности, включая финансы, производство, сбыт, снабжение, склады, и др.

Система включает следующие основные модули:

1. *Производство.* Модуль обеспечивает комплексное решение для таких различных направлений производственной деятельности, как «конструирование на заказ», «сборка на заказ», «изготовление на заказ» и «изготовление на склад».

2. *Сбыт, снабжение, склады.* Реализует функции управления контрактами, запасами и складским хозяйством, а также электронного обмена данными. Модуль предусматривает возможность планирования потребностей в материальных ресурсах.

3. *Сервис.* Модуль автоматизации управления сервисным обслуживанием и текущим ремонтом.

4. *Финансы.* Модуль позволяет работать с главной книгой, счетами дебиторов и кредиторов, осуществлять контроль и регулирование денежных операций, использовать электронные и другие методы учета платежей.

«Oracle»

Компания агрессивно поглощает лучшие решения в различных областях и включает их в состав своих приложений. Поэтому среди решений от Oracle всегда можно найти то, которое удовлетворит потребности. Правда, остаются вопросы унификации и интеграции приложений между собой. Флагманским продуктом категории ERP-решений является система Oracle E-Business Suite. Пакет Oracle E-Business Suite ориентирован на крупные компании. Стоимость внедрения зависит от набора внедряемых модулей и составляет сотни тысяч условных единиц. В настоящее время доступна версия №12 данной системы. Еще одним решением класса ERP от Oracle является система ORACLE'S PEOPLESOFT ENTERPRISE. Система позиционируется как решение для крупных и средних компаний. [8]

Набор модулей содержит традиционные для ERP-систем компоненты: управление жизненным циклом активов, управление взаимоотношениями с заказчиками, управление финансами, управление человеческим капиталом, управление портфелем проектов, управление цепочкой поставок, управление закупками. Но кроме того, в данном решении есть, например, такой экзотический модуль, как управление кампусом. Стоимость продуктов не маленькая и не уступает SAP, а недостаточное количество специалистов по внедрению и поддержке конкретных модулей обуславливает высокую стоимость и порой отсутствие на рынке.

«Microsoft»

Продвижением бизнес-решений Microsoft на рынке стран СНГ занимается подразделение Microsoft Business Solution. На первой волне высокой активности и продвижения своих ERP-систем на рынок стран СНГ Microsoft сумела захватить заметную долю рынка, которую достаточно успешно защищает. При этом, серьезных причин для активного роста доли рынка данного продукта не наблюдается. С решениями ERP от мирового software-лидера все немного проще и грустнее. В линейке Microsoft представлено два продукта, отпозиционированных как ERP-системы. Это Microsoft Dynamics AX для крупных и средних предприятий и Microsoft Dynamics NAV для средних и мелких предприятий. Кроме того, имеются промышленные решения для некоторых отраслей, например, Microsoft Dynamics AX for Retail. Надо заметить, что по сравнению с количеством промышленных решений от SAP и Oracle Microsoft, конечно же, отстает [9].

При этом, к достоинствам решений от Microsoft надо отнести более демократичные цены, по сравнению с решениями от SAP и Oracle. К недостаткам — менее проработанные функции.

«iRenaissance»

Интегрированная система iRenaissance.ERP разработана компанией Ross Systems и предназначена для комплексной автоматизации управления предприятием. Она обеспечивает планирование и управление всеми ресурсами предприятия, производством и сбытом. Система имеет более 4000 внедрений во всем мире. Ее использование особенно эффективно для предприятий с непрерывным типом производства. Ядром системы является производство. Кроме производства, в системе предусмотрено планирование, контроль и управление получением материалов, комплектующих и оборудования, складской деятельностью, продажами и перевозками.

Основным модулем системы является модуль «Главная книга». Этот модуль является хранилищем, в которое стекается из всех остальных модулей. На основе этой информации может быть осуществлен полный анализ деятельности предприятия. Система легко интегрируется с различными вариантами АСУП и АСУ ТП, что позволяет автоматизировать ввод данных, используя средства телеметрии и телеавтоматики.

«Галактика»

Пионером рынка отечественных ERP является компания «Галактика». ERP-система «Галактика» является взрослой и полнофункциональной системой управления предприятием, ориентированной на крупные и средние предприятия. Она содержит практически полный набор функциональных блоков классической ERP-системы (в терминах «Галактики» — «контуров»).

Полный состав ERP-системы «Галактика» выглядит так: контур планирования и управления финансами (Financial Management — FM), контур управления человеческим капиталом (Human Capital Management — HCM), контур управления производством (Manufacturing Management — MM), контур управления проектами (Project Management — PM), контур управления цепочками поставок (Supply Chain Management — SCM), контур управления взаимоотношениями с поставщиками (Supplier Relationship Management — SRM) и другие [10].

Кроме того, для поддержки специальных задач предприятия разработаны: интеллектуальный анализ деятельности предприятия по ключевым показателям — «Галактика BI» (Business Intelligence), управление инвестиционными программами, управление НИОКР, консолидация и анализ данных в Excel.

ERP-система «Галактика» отличается более низкой стоимостью внедрения по сравнению с зарубежными системами. Очевидно, что она имеет ярко выраженную региональную ориентацию на отечественный рынок и рынок СНГ, на котором и занимает заметную долю.

«1С»

На данный момент уже можно говорить о том, что решения компании «1С» безраздельно господствуют в сегменте small-бизнеса и отъедают весомую часть в middle-бизнесе. На очереди крупные компании.

Главный козырь «1С» — низкая стоимость решения, помноженная на огромное количество партнеров по внедрению и на самое лучшее соответствие требованиям законодательства стран СНГ. Такая мультипликация сильных сторон образует поистине взрывоопасную смесь для борьбы с конкурентами. В качестве сильных сторон второй очереди — самые низкие ставки на специалистов по данному продукту. При этом надо

заметить, что стоимость проектов «1С» неуклонно растет, и уже давно есть на рынке проекты ERP на «1С» за миллионы долларов.

В отличие от SAP программа 1С Предприятие гарантирует максимально быструю автоматизацию бизнеса, а точнее, срок внедрения программного продукта занимает от 3 до 6 месяцев. Кроме того, по сравнению с ERP-системой SAP 1С: Предприятие позволяет быстро и эффективно производить любые изменения уже во внедренной системе. «1С: Предприятие 8.2. Управление производственным предприятием» может использоваться в ряде подразделений и служб производственных предприятий, включая: дирекцию; планово-экономический отдел; производственные цеха; отдел главного инженера; отдел продаж; отдел комплексных поставок; отдел логистики; бухгалтерию; склады и др. в зависимости от специфики предприятия [11].

«Solaris»

Solaris ERP — полнофункциональный комплекс, позволяющий в едином информационном пространстве выполнять типовые и специализированные задачи управления предприятием. Система изначально спозиционирована на российский рынок ERP. Функционально система поделена на ряд подсистем, объединенных между собой в следующие блоки: структура изделий (многоуровневый классификатор, составы изделий, нормы расхода), технология изготовления (технологические операции, нормы времени, используемый инструмент, оснастка, задействованное оборудование, персонал, типовые и групповые технологии), взаимоотношения с контрагентами, складской учет, управление ценами, портфель заказов, планирование производства, диспетчеризация, снабжение производства, управление закупками, бюджетирование, управление задачами (TASK-Manager).

«Openbravo»

Openbravo — бесплатная ERP-система с открытым кодом, разработанная в Испании. Имеет множество наград от Open Source-сообщества. Система работает через интуитивно понятный красивый web-интерфейс и обладает широкой функциональностью. Набор доступных модулей для данного продукта достаточно широк: управление закупками, управление продажами, управление складом, управление производством, управление финансами, сводное планирование, управление контрагентами, управление активами, управление проектами, управление отношениями с клиентами. Получаемый набор полностью соответствует таковому у взрослых ERP-систем. Кроме того, Openbravo содержит механизмы workflow — управления процессами. Система работает в виде web-приложения, написанного на языке Java. Функционирует на любых операционных системах, поддерживающих Java.

Выводы

После анализа ERP-системам, становится понятно, что выбирать придется в лучшем случае из 5–6 систем. И вот здесь, чтобы правильно выбрать наиболее подходящую систему, нужно сделать следующие шаги.

1. Определить требуемый функционал системы: зафиксировать тот набор функциональных модулей, которые должно будет содержать ERP-система. На этом этапе это можно сделать просто, крупными блоками. Например, для автоматизации производственной компании, как правило, потребуются следующие функциональные блоки: управление закупками, управление производством, управление складом, сводное планирование, управление продажами, управление финансами, управление отношениями с клиентами.

2. Определить доступный нам бюджет на автоматизацию.

3. Определить доступную нам стоимость владения системой — TCO, например, на 7 лет.

4. С учетом полученных данных определить 3–4 подходящих под эти параметры систем.

5. Далее необходимо оценить функциональность отобранных систем на предмет соответствия нашим требованиям.

6. После этого свести все полученные оценки в таблицу и переложить ее на диаграмму типа Радар. В результате получится определенная картина. Фигура максимальной площади соответствует максимально подходящему под наши требования решению.

7. При этом, если какие-либо параметры имеют разный вес, что вполне логично, то перед этим их надо привести к общему значению.

Таким образом, чтобы на ранней стадии понять, какое из решений может подойти, нужно спозиционировать свою компанию относительно рынка доступных решений ERP, сделать это по функциональности, стоимости, размеру компании, отрасли и другим субъективным предпочтениям.

Список литературы:

1. Семенов М. И. и др. Автоматизированные информационные технологии в экономике. М.: Финансы и статистика, 2003.

2. Бабкин В. Ф. и др. Информационные технологии в управлении и организации. Воронеж, 2002.

3. BELERP [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.belerp.com (дата обращения 12.11.2016).

4. Гайфуллин Б. Н, Обухов И. А. Автоматизированные системы управления предприятиями стандарта ERP/MRPII. 2003.

5. ERP-форум [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.erpforum.ru. (дата обращения 12.11.2016).

6. Современные информационные технологии [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.citforum.ru. (дата обращения 12.11.2016).

7. Системы управления бизнесом SAP [Электронный ресурс]. Режим доступа: sap.com/cis/sme/solutions/businessmanagement/comparebm/index.epx. (дата обращения 12.11.2016).

8. Официальный сайт компании Oracle [Электронный ресурс]. Режим доступа: oracle.com/ru/products/applications/ebusiness/index.html. (дата обращения 12.11.2016).

9. Официальный сайт компании Microsoft [Электронный ресурс]. Режим доступа: microsoft.com/rus/dynamics/default.aspx. (дата обращения 12.11.2016).

10. Сайт компании «Галактика» [Электронный ресурс]. Режим доступа: galaktika.ru. (дата обращения 12.11.2016).

11. Сайт компании «1С» [Электронный ресурс]. Режим доступа: v8.1c.ru. (дата обращения 12.11.2016).

References:

1. Semenov M. I. i dr. Avtomatizirovannye informatsionnye tekhnologii v ekonomike. M.: Finansy i statistika, 2003.

2. Babkin V. F. i dr. Informatsionnye tekhnologii v upravlenii i organizatsii. Voronezh, 2002.

3. BELERP [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: www.belerp.com (data obrashcheniya 12.11.2016).

4. Gaifullin B. N, Obukhov I. A. Avtomatizirovannye sistemy upravleniya predpriyatiyami standarta ERP/MRPII. 2003.

5. ERP–forum [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: www.erpforum.ru. (data obrashcheniya 12.11.2016).

6. Sovremennye informatsionnye tekhnologii [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: www.citforum.ru. (data obrashcheniya 12.11.2016).

7. Sistemy upravleniya biznesom SAP [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: sap.com/cis/sme/solutions/businessmanagement/comparebm/index.epx. (data obrashcheniya 12.11.2016).

8. Ofitsialnyi sait kompanii Oracle [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: oracle.com/ru/products/applications/ebusiness/index.html. (data obrashcheniya 12.11.2016).

9. Ofitsialnyi sait kompanii Microsoft [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: microsoft.com/rus/dynamics/default.aspx. (data obrashcheniya 12.11.2016).

10. Sait kompanii «Galaktika» [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: galaktika.ru. (data obrashcheniya 12.11.2016).

11. Sait kompanii «1С» [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: v8.1c.ru. (data obrashcheniya 12.11.2016).